

neXtoper@

INTRODUZIONE

neXtOper@ è un'opera interattiva e collaborativa realizzata tra il **2001 e il 2002**, che utilizza **Internet e la rete GSM dei telefoni cellulari** come strumenti di composizione, esecuzione e partecipazione.

Il progetto nasce come **esperienza artistica ed educativa**, coinvolgendo gli studenti della **Scuola Media Statale "Giusti–Gramsci" di Monsummano Terme (Italia)**, chiamati a reinterpretare il linguaggio dell'opera lirica attraverso i **codici della comunicazione digitale**: e-mail, SMS, emoticon, loghi, ASCII art e suonerie per telefoni cellulari.

In **neXtOper@**, i libretti, le musiche e le immagini delle opere liriche storiche vengono **riscritti e trasformati** mediante strumenti tecnologici quotidiani, dando origine a una nuova forma di opera contemporanea, aperta, partecipativa e in continua evoluzione.

Il telefono cellulare diventa **strumento musicale**, mezzo visivo e canale di interazione a distanza; Internet si trasforma in **spazio performativo condiviso**, in cui il pubblico può intervenire direttamente nella creazione e nell'esecuzione dell'opera.

neXtOper@ si colloca tra **arte sonora, net art e didattica**, esplorando il rapporto tra tradizione operistica e nuovi linguaggi della comunicazione, e anticipando molte delle pratiche collaborative e intermediali oggi diffuse.

*neXtOper@ is an interactive and collaborative opera created between **2001 and 2002**, using the **Internet and GSM mobile phone networks** as tools for composition, performance and participation.*

*The project originated as an **artistic and educational experiment**, involving students from the **"Giusti–Gramsci" Middle State School in Monsummano Terme (Italy)**, who were invited to reinterpret the language of traditional opera through the **codes of digital communication**: e-mail, SMS, emoticons, logos, ASCII art and mobile phone ringtones.*

*In **neXtOper@**, librettos, musical themes and images from historical operas are **rewritten and transformed** using everyday technological devices, generating a new form of contemporary opera that is open, participatory and constantly evolving.*

*The mobile phone becomes a **musical instrument**, a visual medium and a tool for remote interaction, while the Internet turns into a **shared performative space** where the audience can actively take part in the creation and execution of the work.*

***neXtOper@** stands at the crossroads of **sound art, net art and education**, exploring the relationship between operatic tradition and emerging communication languages, and anticipating many collaborative and intermedia practices of today.*

PREMESSA / PROGETTO

Il lavoro **non intende negare l'Opera Lirica tradizionale** scegliendo astrattamente un altro genere espressivo.

Si configura piuttosto come una “**negazione determinata**”, nel senso hegeliano del termine: ciò che viene negato non è eliminato, ma **assorbito e conservato integralmente** all'interno della nuova struttura che nasce dalla negazione stessa.

Nel nostro caso, la **struttura generativa** del progetto comprende:

- **LIBRETTO (parola)**
- **MUSICA**
- **IMMAGINI**

tutti elementi tratti da **celebri Opere Liriche del passato**, rielaborati attraverso i linguaggi e gli strumenti della comunicazione contemporanea.

Struttura e tempi del progetto (anno scolastico)

1) PAROLA → SMS / E-MAIL (Novembre–Dicembre)

Gli studenti vengono guidati nello studio di alcuni libretti d'opera (contenuti, struttura grammaticale, forma narrativa), reperiti tramite ricerca su Internet.

Successivamente, sono invitati a:

- riassumere la trama dell'opera,
- modificarla e trasformarla,
- utilizzare **smileys ed emoticon** delle e-mail,
- adottare la struttura dei **messaggi SMS** (Short Message Service), con il limite dei **160 caratteri**.

Questa sezione è direttamente collegata:

- all'**Antologia** (unità didattica sulla lettera),
 - alla **Storia della lingua** (linguaggi specifici e settoriali).
-

2) MUSICA → SUONI SINTETICI (Gennaio)

Brevi frammenti musicali tratti da partiture originali di opere liriche vengono:

- analizzati,
- suonati con flauto e tastiera,
- quindi “**tradotti**” dalla notazione tradizionale su pentagramma nella **scrittura tonale** utilizzata per comporre **suonerie per telefoni cellulari**.

Il telefono cellulare assume così il ruolo di **strumento musicale dell'orchestra**, con timbri differenti in base alla casa produttrice dell'apparecchio.

3) IMMAGINI → DIGITALI e LOGHI (Febbraio–Marzo)

Gli studenti analizzano la componente visiva dell'opera lirica:

- scenografia,
- spazio e tempo dell'azione,
- movimenti scenici,
- costumi.

Successivamente, sono guidati a:

- ricreare e sintetizzare questi elementi in **bozzetti digitali**,
 - utilizzare come materia prima **immagini scaricate da Internet**, rielaborate e adattate,
 - creare **loghi**, semplici icone digitali componibili e trasmissibili tramite cellulare,
 - sperimentare la **ASCII art**, forma espressiva nata in rete, basata esclusivamente sui caratteri della tastiera.
-

4) ITINERARIO DIDATTICO (Aprile–Maggio)

L'intero percorso — acquisizione dei materiali, metodi di studio, esecuzioni musicali, traduzioni interdisciplinari — viene documentato come parte integrante del progetto didattico, in relazione agli obiettivi formativi della classe.

Il materiale confluisce in:

- una **pubblicazione cartacea**,
 - un **CD-ROM della performance**, come parte sostanziale del lavoro.
-

5) PERFORMANCE CONCLUSIVA

Tutti i materiali prodotti — SMS, emoticon, suoni sintetici, immagini digitali — raccolti in un CD-ROM interattivo, costituiscono la nuova Oper@.

La performance può essere:

- eseguita dal vivo, utilizzando computer e telefoni cellulari come strumenti orchestrali,
- trasmessa attraverso Internet,
- oppure, per la prima volta a livello mondiale, **da cellulare a cellulare**.

Nota: La performance del **1° marzo 2002** si è svolta alla presenza del Presidente della Regione Toscana **Claudio Martini**.

Interpretazione finale

La visione e l'ascolto dell'opera finale possono generare un'impressione di **caos o apparente confusione**.

Tuttavia, l'intento del progetto è quello di comunicare — in chiave ironica e postmoderna — **l'essenza, la sostanza e la grande importanza dell'Opera Lirica del passato**.

Come nell'opera tradizionale, si vuole suggerire che esiste **qualcosa di più grande della vita stessa**: la ricchezza immaginativa, poetica e musicale di generazioni di musicisti, scrittori e poeti, che rischia oggi di essere perduta o, peggio, ignorata.

La differenza è che, in questa Oper@, **non esiste una storia unica né una catarsi finale**: sarà lo spettatore — e ogni autore-esecutore — a costruire liberamente, attraverso la propria immaginazione e la combinazione degli elementi, **il proprio finale**.

PREMISE / PROJECT

*The project **does not aim to deny traditional opera** by abstractly choosing a different artistic genre.*

*Rather, it is conceived as a “**determinate negation**”, in the Hegelian sense: what is negated is not eliminated, but **fully incorporated and preserved** within the new structure generated by the act of negation itself.*

*In this project, the **generative structure** consists of:*

- **LIBRETTO (word)**
- **MUSIC**
- **IMAGES**

*all derived from **well-known operatic works of the past**, reworked through the languages and tools of contemporary communication.*

Project structure and timeline (school year)

1) WORD → SMS / E-MAIL (November–December)

Students are guided in the study of selected opera librettos (content, grammatical structure, narrative form), collected through Internet research.

They are then asked to:

- summarise the opera's plot,
- modify and transform it,
- use **smileys and emoticons** from e-mails,
- adopt the structure of **SMS messages** (Short Message Service), limited to **160 characters**.

This phase is directly connected to:

- **Literature studies** (the letter as a form),
 - **History of language** (specialised and sector-specific languages).
-

2) MUSIC → SYNTHETIC SOUNDS (January)

Short musical fragments taken from original operatic scores are:

- analysed,
- performed using recorder and keyboard,
- then “**translated**” from traditional staff notation into the **tonal writing system** used to compose **mobile phone ringtones**.

The mobile phone thus becomes a **musical instrument within the orchestra**, with timbral variations depending on the device manufacturer.

3) IMAGES → DIGITAL & LOGOS (February–March)

Students analyse the visual component of opera:

- stage design,
- spatial and temporal setting,
- scenic movement,
- costumes.

They are then guided to:

- recreate and synthesise these elements in **digital sketches**,
 - use **Internet-sourced images** as raw material, adapted and reworked,
 - design **logos**, simple digital icons drawable and transmissible via mobile phones,
 - experiment with **ASCII art**, an Internet-born art form using only keyboard characters.
-

4) DIDACTIC PATH (April–May)

All stages — material acquisition, study methods, musical performances, interdisciplinary translations — are documented as part of the educational process, in relation to the class’s learning objectives.

The materials are collected in:

- a **printed publication**,
- a **performance CD-ROM**, as an integral component of the project.

5) FINAL PERFORMANCE

All produced materials — SMS texts, emoticons, synthetic sounds, digital images — gathered in an **interactive CD-ROM**, constitute the new **Oper@**.

The performance may be:

- presented live, using computers and mobile phones as orchestral instruments,
- broadcast via the Internet,
- or, for the first time worldwide, **transmitted from mobile phone to mobile phone**.

Note: The performance on **1 March 2002** took place in the presence of **Claudio Martini**, President of the Tuscany Region.

Final interpretation

The experience of viewing, listening to and interacting with the final work may generate a sense of **chaos or apparent confusion**.

However, the project's intention is — in an ironic and postmodern sense — to reveal **the essence, substance and enduring importance of traditional opera**.

As in classical opera, the project seeks to convey that there is **something greater than life itself**: the imaginative, poetic and musical richness of generations of composers, writers and poets, at risk today of being lost or ignored.

The difference is that, in this Oper@, **there is no single narrative, drama or final catharsis**: each spectator — and each author-performer — is invited to construct, through imagination and free recombination of elements, **their own ending**.

Ehi!!! Ciao!!!

Siamo i ragazzi della **2^a B** della Scuola Media Statale "**A. Gramsci**" di **Monsummano Terme**.
Io mi chiamo **Serena**.

Inoltrandovi nel nostro lavoro troverete **brani di opera musicale**, testi d'opera **integrati con smile, abbreviazioni e loghi**.

Perciò vi sembrerà un po'... come dire... **insolito!!!**

Sì, perché noi ci siamo cimentati in quello che è il **linguaggio multimediale**, quello che oggi possiamo trovare nelle **e-mail**, negli **SMS** e in tutto l'ambito del **computer**, ma che presto troveremo anche nei nostri cari, vecchi **vocabolari**.

Perciò, guardando questo lavoro, siete pregati di **tenervi forte**, perché il vostro linguaggio **non sarà più lo stesso...**

Non ci resta che augurarvi **buon viaggio**, perché vi state inoltrando in quello che sarà il **FUTURO!!!**

TIC-TAC, TIC-TAC...

Il tempo scorre e bisogna adattarsi alla **nuova era**.

Proprio per questo noi, alunni della **II B** della Scuola Media Statale "**A. Gramsci**", abbiamo creato questo progetto con lo scopo di **fondere la tecnologia con l'arte della musica**, dando vita a qualcosa di **nuovo e originale**, che speriamo possa piacervi e interessarvi.

La nostra **neXtOper@** è formata da:

- **il riassunto in simboli ed emoticons** di un'opera lirica,
- **l'esecuzione al computer** di diverse **suonerie**,
- **loghi e immagini** che illustrano il lavoro.

Visitare questo sito è come **entrare nel futuro** e, se vorrete, potrete dare anche **il vostro contributo**.

Buon divertimento!!!

Hey!!! Hi!!!

*We are the students of **Class 2B** of the "**A. Gramsci**" Middle State School in Monsummano Terme. My name is **Serena**.*

*As you explore our project, you will find **musical opera excerpts** and opera texts **combined with smileys, abbreviations and logos**.*

*So it may seem a little... how can we say... **unusual!!!***

*Yes, because we experimented with what we call **multimedia language**: the language we can find today in **e-mails, SMS messages**, and throughout the **computer world**, but which we believe will soon also appear in our dear old **dictionaries**.*

*So, while watching this project, please **hold tight**, because your language **will never be the same again...***

*All that remains is to wish you a **good journey**, because you are entering what will be the **FUTURE!!!***

TIC-TAC, TIC-TAC...

*Time goes by, and we must adapt to a **new era**.*

*For this reason, we—the students of **Class II B** of the "**A. Gramsci**" Middle State School—created this project with the aim of **combining technology with the art of music**, giving life to something **new and original**, which we hope you will enjoy and find interesting.*

*Our **neXtOper@** is made up of:*

- **symbol and emoticon summaries** of an opera,
- **computer-based performances** of various **ringtones**,
- **logos and images** that illustrate the project.

Visiting this website is like *stepping into the future*, and if you wish, you can also *take part and contribute*.

Have fun!!!

Sezioni dell'Oper@

(ricostruzione archivio · IT / EN affiancati)

ITALIANO (originale)

ENGLISH (filologico)

Sezioni dell'Oper@

Sections of the Oper@

Libretto

E-mail, SMS, Emoticons, da riassunti di libretti e trame di Opere Liriche.

Libretto

E-mails, SMS messages and emoticons used to summarise opera librettos and plots.

Musica

Brani da Arie e Musiche operistiche riscritte, variate, trasmesse e suonate con telefono cellulare (RingTones – Suonerie).

Music

Fragments from operatic arias and music rewritten, varied, transmitted and performed using mobile phones (Ringtones).

Immagini

Immagini da opere disegnate attraverso loghi (cellulare) e segni grafici della tastiera (ASCII ART) o banner scaricati da Internet.

Images

Images derived from operas, created through mobile-phone logos and keyboard graphic signs (ASCII art), or banners downloaded from the Internet.

Progetto educativo

I ragazzi: autori – esecutori – performers.

Educational project

The students: authors – performers – executors.

Collaborazione per l'esecuzione on-line

Se vuoi partecipare alla scrittura dell'Oper@ (Libretto – Musica – Immagini) invia il tuo contributo sotto forma di:

LOGO · SUONERIA · ASCII ART · BREVE TESTO CON EMOTICONS · IMMAGINI.

Il materiale ricevuto sarà integrato nelle future versioni dell'Oper@.

Collaboration for online performance

If you wish to participate in the writing of the Oper@ (Libretto – Music – Images), send your contribution in the form of:

LOGO · RINGTONE · ASCII ART · SHORT TEXT WITH EMOTICONS · IMAGES.

All received material will be integrated into future versions of the Oper@.

neXtOper@_1.03 (Children's Programming)

An interactive/collaborative work for the Internet and GSM networks (with cellular phones)

involving the children of Middle State School of Monsummano Terme Italy

carried out by >Sergio Maltagliati with the co-operation of >Alessandra Rossi

Libretto

E-mail, SMS, Emoticons, da riassunti di libretti e trame di Opere Liriche.

E-mails, SMS messages and emoticons used to summarise opera librettos and plots.

Subject: Il Flauto Magico From: <Serena Buzzi> To: neXtOper@

Il principe Tamino si perde e si trova nel Rgn della E:-) della Notte, stax essere assalito da 1 --8| quando viene aiutato dalle3 Dame. Al principe TAM. viene proposto di cercare Pamina, la figlia della E:-). Le3 DM gli consegnano 1 ---=, e 1 (-) di nome Papageno. Quando i 2 arrivano al castello di Sarastro affrontano le varie prove e, alla fine trovano PAMINA. Ma Papageno non trova la sua amata e :-'/, mentre PAM. :-* TAM. Alla fine PAPAG.O pensa di diventare un O:-), ma trova Papagena e ritrova il :-).

Subject: Nabucco From: <Valentino Ieri> To: neXtOper@

Nabucco è il feroce re dal >:-) ke ha kostretto all'esilio in Babilonia gli ebrei: questi, all'inizio dell' opera, si sono rifugiati nel tempio d Gerusalemme e levano alte grida disperate :-@ a kausa della skonfitta subita ad opera d Nabucco . Irrompono nel tempio dapprima l' assira Abigaille e quindi Nabucco, a kapo dei babilonesi, proprio mentre Ismaele tenta, kon successo, d rendere la libertà a Fenena. Potrà in tal modo impadronirsi del potere e ordinare lo sterminio degli ebrei.

Subject: Lucia di Lammermoor From: <Sonia Vardè> To: neXtOper@

Siamo in Scozia nel XVI secolo, Lord Enrico Ashton cerca l'alleanza d Lord Arturo Buckaw, promettendogli in sposa sua sorella Miss Lucia. Egli però solo dp :-? ke qst'ultima ha 1a relazione :-+ kon il suo :-oe nemico Sir Edgardo d Rawenswood. O>-o>8oe-(Lucia insieme ad Alisa, s'incontra kon Edgardo e lì :-x il loro amore. Pc dp Enrico kon 1a falsa lettera convince la sorella ke l'amante >:) e ke era meglio ke sposasse Arturo. Ella lo fa ma Edgardo >:(entra nella sala e >:o gli Ashton. Enrico allora sfida l'altro a 2llo. Xò qst nn si terrà xkè Raimondo :(gli sfidanti kon 1a ;(notizia: Lucia :) : (ha ucciso Arturo e si è X-(. Edgardo a ql . ic X(la sua unica ragione d vita si pugnala.

Subject: Cavalleria Rusticana From: <G. Figliuolo> To: neXtOper@

Voi lo sapete o mamma Prima d' andar soldato Turiddu aveva a Lola Eterna fè giurato Tornò la seppe sposa E con un nuovo (:- * Voleva spegnere la fiamma Che gli bruciava il :- lo :- x Lola e Turiddu :- x lo :- (, io :- - (

Subject: La Gazza Ladra From: <Eleonora Sfienti> To: neXtOper@

Giannetto trn a casa. Ninetta serve moglie d Giannetto lo raggiunge. Giannetto s reca kn i genitori da 1 zio. Un uomo vestito d stracci raggiunge Ninetta ke riconosce suo padre: Ferdinando Villabella militare è scappato xkè kondannato a X-. Mentre, arriva 1 messaggero e, quindi il podestà deve prendere gli o/o/, Ninetta approfitta x leggere il messaggio: esso contiene l'ordine d arrestare suo padre. X sviare le ricerke xò, la giovane cambia i connotati paterni descritti sul foglio. Intanto la gazza ruba 1cukkiaio. Quando Ninetta porta il ricavato sotto il castagno arriva il Podestà. Mentre apparekkia Lucia scopre ke manka 1a posata ke si pensa sia d Fabrizio Vingradito xkè ci sn le iniziali F.V. Ninetta x difendere il padre dice ke le iniziali indicano Ferdinando Villabella. Il Podestà arresta Ninetta e le kiede il suo amore in cambio della libertà, ma lei rifiuta. Ella viene condannata a morte ed il padre in prigione.

Subject: Madama Butterfly From: <Sabrina Buffolino> To: neXtOper@

Madama Butterfly Pinkerton è innamorato della bella Butterfly che lui chiama bimba (*v*) pieni di malia, rimane affascinato dai suoi capelli e vesti bianchi e questa dichiarazione (:-* viene fatta in una oc-). Madama Butterfly ricambia questo sentimento.

Subject: Carmen From: <Andrea Bertocci> To: neXtOper@

Nella piazza di Siviglia, arriva Mikaela kiedendo d (- : + e dopo si allontana, mentre i soldati lo trattengono . Arriva il komandante Zuniga mentre alkuni monelli lo imitano . Viene informato (- : + dell' arrivo d Mikaela . Giungono le signorie kn Karmen. Qnd suona la campanella si allontanano tutti e resta (- : + riflettendo sull' accaduto . Dopo arriva Mikaela e informa (- : + d sua madre lontana . Nuovamente (- : + rilegge la lettera, vuole sposare Mikaela . Arriva Karmen e ruba le ò_>_>>_ò_>_>>_ò_>_>>_ a Mikaela e scoppia la rissa e Karmen ferisce 1a compagna essendo dopo arrestata . A Lillas Pastia Karmen danzava insieme alle sue amike . Dopo arriva il capitano e il brigadiere, Lillas esce e kiude tutto . I kontrabbandieri stanno preparando 1 grosso colpo, xò Karmen nn può partire, xkè è innamorata . Arriva la voce d (- : + , dalla prigione , e manifesta l' amore x Karmen . Essa lo deride, ma lui gli mostra le ò_>_>>_ò_>_>>_ da lei mandati . Arriva Zuniga che si batte con (- : + x Karmen; I kontrabbandieri dopo portano via Zuniga . I kontrabbandieri arrivano kn della merce . Karmen nn è soddisfatta xkè anke le carte gli dicono che sta x morire, ma i kontrabbandieri cercano ugualmente d mandarvia la merce . Arriva Mikaela in cerca dell' uomo . Arriva Escamillo si batte kn (- : + e Karmen devia il colpo fatale d (- : + . La folla aspetta Escamillo e Karmen . Appena arrivati Escamillo entra nell' arena e Karmen resta kn (- : + . (- : + gli dice d tornare kn lui, ma lei gli getta l' anello a terra disprezzato, mentre (- : + tira fuori il pugnale e la uccide . Nel mentre arriva la folla e (- : + grida la propria colpa .

Subject: Medea From: <Luca Bartoli> To: neXtOper@

Dalla reggia di Creonte si scorge il mare dove è ancorata la nave Argo, con la quale è giunto Giasone da Medea e con cui ha avuto due figli. Egli, avendola ripudiata, è prossimo alle nozze con Glauce, la figlia del re, ma teme l'ira della 8:-). Creonte offre la sua protezione ai figli di Giasone, perchè nn debbono pagare le colpe della madre e ordina che Medea venga esiliata. La 8:-) appare improvvisamente tra coloro che festeggiano la conquista del vello d'oro. Il popolo fugge. Medea viene scacciata da Giasone e nn ha più speranze di riconquistarlo e lo minaccia di morte.

Subject: L'Orfeo From: <Elisa Bonanno> To: neXtOper@

1 pastore kiamò tutte le altre persone ke si trovavano li x :-)) il matrimonio d Orfeo. Mentre erano :-)), Silvia diede la notizia ke Enea era :(Orfeo condotta dalla speranza d entrare , ma nn può entrare (:-: Proserpia :- (suo marito Plutone d permettere ke Euride sia portata via . Acconsente ma a 1a condizione ke nn si giri.Orfeo xò si gira xkè sente 1 urlo e lei sviene. Orfeo è tornato sulla terra e kanta la sua :-{(

Subject: Faust From: <Valentina Celardo> To: neXtOper@

Faust Il dottor Faust decise 1 giorno d x-(, ma a togliergli qst idea, lo aiutò Mefistofele. gli apparve 1 giorno nel suo studio, gli fece vedere l' immagine d @->-->- e quindi, partono tutti e 2 :-> :->) in piazza , giunge Valentino ke saluta sua sorella, 1a d partire x la guerra. Mefistofele e Faust, arrivano finalmente in piazza e vedono, @->-->- , seguita da tanti giovani pretendenti. Siebel, il suo ragazzo , stava x andarle akkanto, ma Mefistofele, glielo impedi, manovrando i suoi movimenti lasciando kosì kampo libero a Faust , ma ank'esso , nn ebbe fortuna xkè , @->-->-arrossì e rifiutò il suo braccio Mefistofele, ripromise a Faust, ke l' avrebbe aiutato lui.

Subject: Lucia di Lammermoor From: <R. Ciccarelli> To: neXtOper@

Siamo nel XVI sekolo in Scozia in un giardino del castello Rowswood, che appartiene ingiustamente agli Ashton. Lord Enrico Ashton, ke è %-> e :-> per le lotte politikhe, vuole ke sua sorella si sposi kon Arturo però lei non vuole perkhè sta kon Edgardo. Lucia dal O:-> si sposerà poi kon Arturo, ke dopo il matrimonio la uccide e si suicida. Anke Edgardo si ucciderà per la morte dell' amante.

Subject: Il Trovatore From: <Claudia Sardisco> To: neXtOper@

Un ignoto trovatore invia 0^-0^80c- d' amore alla sua amata. Molto tempo prima una strega era stata condannata a morte per aver stregato un bambino. Leonora :)) confida alla sua dama che ama molto un cavaliere *[0 . Manrico viene condannato, e perciò è molto :-> , ma Leonora lo va a trovare e gli dice che è venuta liberata e perciò l' :->) però vuole liberare anche Manrico, ma nn c riesce perchè dopo qualche minuto , muore sulle sue braccia :->@

Dizionario dei simboli emotivi Dictionary of Emotional Symbols

Questo è un **dizionario espressivo di simboli ed emoticon**.

Raccoglie segni grafici semplici che, combinati tra loro, rappresentano **emozioni, stati d'animo, azioni e atteggiamenti**.

Le emoticon nascono nella comunicazione digitale come un modo rapido e immediato per **esprimere ciò che le parole da sole non riescono sempre a trasmettere**, come il tono emotivo, l'ironia o l'intenzione di chi scrive.

In questo progetto il dizionario viene utilizzato come **strumento creativo e didattico**, per:

- tradurre emozioni e situazioni in **segni visivi**
- collegare **simbolo, significato e comunicazione**
- riflettere su nuovi linguaggi espressivi tra **scrittura, immagine e musica**.

This is an **expressive dictionary of symbols and emoticons**.

It collects simple graphic signs which, when combined, represent **emotions, moods, actions and attitudes**.

Emoticons originated in digital communication as a fast and immediate way to **express what words alone cannot always convey**, such as emotional tone, irony, or the intention of the writer.

In this project, the dictionary is used as a **creative and educational tool** to:

- translate emotions and situations into **visual signs**
- connect **symbol, meaning and communication**
- reflect on new expressive languages between **writing, image and music**.

: -)	Sono felice	I am happy
: -))	Sono felicissimo	I am very happy
: -(Sono triste	I am sad
: -	Sono indifferente	I am indifferent
# - /	Sono confuso	I am confused
> :(Sono furioso	I am furious / angry
: -C	Sono scocciato	I am annoyed
('!)	Sono stupito	I am surprised
%o-)	Sono ubriaco	I am drunk
: -O	oooh!	oooh!
: -P	Linguaccia	Sticking out my tongue
: -X	Bocca cucita	My lips are sealed
=: -)	Capelli a spazzola	Crew cut / brush hair

:~9	Mi lecco i baffi	I lick my lips
;-)	Occhiolino	Wink
:!-(Piango	I am crying
:~@	Urlo	I am shouting
d'. 'b	Ascolto la musica	I am listening to music
:~B	Tricheco	Walrus
o-)	Polifemo	Cyclops
:~@)	Maiolino	Pig
O:~)	Angelo	Angel
):-	Diavolo	Devil
C=:-)	Cuoco	Cook / Chef
<:-)	Cinesino	Chinese man

(da ascoltare con un telefono) / (to be listened to on a mobile phone)

Come comporre la suoneria sul cellulare

La partitura non si legge come uno spartito tradizionale, ma come un'immagine di segni. Ogni simbolo corrisponde a un tasto, a un'altezza o a una durata del telefono. Guardando la sequenza dei segni, l'operatore trascrive lentamente la partitura sul cellulare, un simbolo alla volta, trasformando l'opera lirica in una melodia digitale.

Il telefono diventa così strumento musicale e supporto di scrittura sonora.

How to compose the ringtone on a mobile phone

The score is not read like a traditional musical staff, but as an image made of signs. Each symbol corresponds to a key, a pitch or a duration on the phone. By following the sequence of signs, the performer slowly enters the score into the mobile phone, one symbol at a time, transforming the opera into a digital melody.

The phone thus becomes both a musical instrument and a sound-writing device.

Nel dicembre 2001, le suonerie per telefoni cellulari diventano uno strumento di promozione musicale anche per artisti mainstream.

Secondo Loud Records, Mobb Deep e Wu-Tang Clan sono tra i primi artisti statunitensi a rendere disponibili estratti dei loro brani come suonerie, prima dell'uscita ufficiale degli album.

Le suonerie, accompagnate dai loghi degli artisti, sono scaricabili gratuitamente dal portale Ziggy.com, con l'approvazione della BMI (la SIAE americana), mentre grandi operatori come Sony e AT&T Wireless avviano portali commerciali dedicati.

Uno studio di Greenfield Online indica che il 57% degli adulti statunitensi e circa tre quarti dei giovani sono interessati al download di suonerie, evidenziando la rapida diffusione di questa pratica culturale e tecnologica.

In December 2001, mobile phone ringtones emerged as a music promotion tool even for mainstream artists. According to Loud Records, Mobb Deep and the Wu-Tang Clan were among the first U.S. artists to release previews of their tracks as mobile ringtones ahead of their albums' official release.

The ringtones, accompanied by the artists' logos, were freely downloadable from the Ziggy.com portal, with the approval of BMI (the U.S. performing rights organization), while major companies such as Sony and AT&T Wireless were launching dedicated commercial platforms.

A study by Greenfield Online reported that 57% of U.S. adults and nearly three quarters of young people were interested in downloading ringtones, highlighting the rapid spread of this cultural and technological practice.

Suonerie e diritti d'autore nei primi anni 2000 / Ringtones and copyright in the early 2000s - Articolo di stampa online d'epoca, riprodotto per finalità di studio e documentazione / Period online press article, reproduced for study and documentation purposes. L'articolo «Suonerie, ora si pagano le royalties» (Il Nuovo, 6 novembre 2001) documenta l'emergere del problema del copyright applicato alle suonerie per telefoni cellulari. Le major discografiche richiedono il pagamento dei diritti anche per brevi motivi musicali utilizzati come ringtones, segnando un passaggio cruciale nella regolamentazione delle pratiche sonore digitali. Il testo testimonia il contesto economico e giuridico in cui si sviluppano progetti artistici basati su suonerie, codifica musicale e dispositivi mobili nei primi anni Duemila.

The article "Ringtones, royalties are now required" (Il Nuovo, 6 November 2001) documents the emergence of copyright issues related to mobile phone ringtones. Major record companies demanded royalty payments even for short musical motifs used as ringtones, marking a crucial step in the regulation of digital sound practices. The text provides historical context for artistic projects based on ringtones, musical encoding and mobile devices in the early 2000s.

Esempio / Example

Leggi la partitura come un'immagine. Inserisci i simboli uno dopo l'altro nel cellulare.

Read the score as an image. Enter the symbols one by one into the phone.

Rossini – Il Barbiere di Siviglia

Cellulare / Mobile phone: Ericsson

Partitura simbolica / Symbolic score:

+cb+cg#fg+cb+cg#fg+cb+cg#fg+cb+ca#ga+cb+c+f+e+d+cbag#fggg#fgpggab+c

Cellulare / Mobile phone: Siemens

C3(1/16) H2(1/16) C3(1/16) G2(1/16) Fis2(1/16) G2(1/16) C3(1/16) H2(1/16) C3(1/16) G2(1/16) Fis2(1/16) G2(1/16) C3(1/16) H2(1/16) C3(1/16) G2(1/16) Fis2(1/16) G2(1/16) C3(1/16) H2(1/16) C3(1/16) A2(1/16) Gis2(1/16) A2(1/16) C3(1/16) H2(1/16) C3(1/16) F3(1/16) E3(1/16) D3(1/16) C3(1/16) H2(1/16) A2(1/16) G2(1/16) Fis2(1/16) G2(1/16) G2(1/16) G2(1/16) Fis2(1/16) G2(1/16) p(1/16) G2(1/16) G2(1/16) A2(1/16) H2(1/16) C3(1/16)

Puccini – Turandot

Cellulare / Mobile phone: Ericsson

ggpg+Dpppp+c+CppppppppA+c+Fppppppp+Cp+Apppppppp+g+G

Cellulare / Mobile phone: Siemens

G2(1/16) G2(1/16) p(1/16) G2(1/16) D3(1/8) p(1/16) p(1/16) p(1/16) p(1/16) C3(1/16) C3(1/8) p(1/16) p(1/16) p(1/16) p(1/16) p(1/16) p(1/16) A2(1/8) C3(1/16) F3(1/8) p(1/16) p(1/16) p(1/16) p(1/16) p(1/16) p(1/16) C3(1/8) p(1/16) A3(1/8) p(1/16) p(1/16) p(1/16) p(1/16) p(1/16) p(1/16) p(1/16) G3(1/16) G3(1/8)

Rossini – Guglielmo Tell

Cellulare / Mobile phone: Ericsson

aaapaaapaa+dp+ep+#fpaaapaaap+#f+#f+ep+#cpapaaapaaapaa+dp+ep+#fp+d+#f+App+g+#f+e+dp+#fp+d

Cellulare / Mobile phone: Siemens

A2(1/16) A2(1/16) A2(1/16) p(1/16) A2(1/16) A2(1/16) A2(1/16) p(1/16) A2(1/16) A2(1/16) D3(1/16) p(1/16) E3(1/16) p(1/16) Fis3(1/16) p(1/16) A2(1/16) A2(1/16) A2(1/16) p(1/16) A2(1/16) A2(1/16) A2(1/16) p(1/16) Fis3(1/16) Fis3(1/16) E3(1/16) p(1/16) Cis3(1/16) p(1/16) A2(1/16) p(1/16) A2(1/16) A2(1/16) A2(1/16) p(1/16) A2(1/16) A2(1/16) p(1/16) A2(1/16) A2(1/16) p(1/16) A2(1/16) D3(1/16) p(1/16) E3(1/16) p(1/16) Fis3(1/16) p(1/16) D3(1/16) Fis3(1/16) A3(1/8) p(1/16) p(1/16) G3(1/16) Fis3(1/16) E3(1/16) D3(1/16) p(1/16) Fis3(1/16) p(1/16) D3(1/16)

All'epoca della creazione di queste opere, i cellulari permettevano di comporre musica solo attraverso **sequenze di simboli**.

Il gesto di digitare diventava così **atto performativo**, trasformando un dispositivo limitato in **strumento musicale**.

At the time these works were created, mobile phones allowed music to be composed only through **symbol sequences**.

The act of typing became a **performative gesture**, turning a limited device into a **musical instrument**.

Queste opere testimoniano una fase di passaggio tra **scrittura musicale tradizionale** e **media digitali quotidiani**.

La composizione avviene attraverso un **gesto ripetitivo e meccanico**, che diventa parte integrante dell'opera. Il **limite tecnologico** non è un ostacolo, ma **materia creativa**.

These works document a transitional phase between **traditional musical writing** and **everyday digital media**. Composition takes place through a **repetitive, mechanical gesture**, which becomes an integral part of the work.

The **technological limitation** is not an obstacle, but **creative material**.

Contesto tecnologico dell'epoca (2000–2002)
Technological context of the period (2000–2002)

All'inizio degli anni Duemila, alcuni telefoni cellulari consentivano la personalizzazione di suonerie tramite cavo, infrarossi o SMS. Le melodie erano codificate in formati testuali (RTTTL) o MIDI monotraccia, con limiti stringenti di lunghezza e registro. Software dedicati permettevano la conversione e l'editing delle suonerie, evidenziando una pratica creativa basata su vincoli tecnologici, centrale nei progetti neXtOper@ e Oper@_PiXeL.

In the early 2000s, some mobile phones allowed ringtone customization via cable, infrared, or SMS. Melodies were encoded in textual formats (RTTTL) or monophonic MIDI, with strict limits on length and pitch range. Dedicated software enabled conversion and editing, highlighting a creative practice shaped by technological constraints—central to neXtOper@ and Oper@_PiXeL.

Immagini da scenografie di opere liriche

Le immagini derivano da **scenografie di opere liriche**, successivamente **manipolate al computer**. Il trattamento digitale trasforma lo spazio teatrale in **immagine sonora**, mantenendo un legame visivo con l'opera originale.

Images from opera stage sets

The images originate from **opera stage sets**, later **manipulated using a computer**. Digital processing transforms the theatrical space into a **sound image**, while preserving a visual connection to the original opera.

La Traviata _____

_____ Medea

_____ Orfeo _____ Nabucco _____ Carmen _____

La gazza ladra _____ Madama Butterfly _____ Lucia di Lammermoor

Personaggi lirici in ASCII art

Opera characters in ASCII art

Questa sezione utilizza **simboli e caratteri ASCII** per rappresentare i **personaggi delle opere liriche**.

Attraverso un linguaggio testuale e visivo essenziale, i volti e le figure dei protagonisti vengono **ricostruiti con segni**, trasformando la scrittura in **immagine**.

L'ASCII art diventa così una forma di **scenografia minimale**, in cui il personaggio emerge dalla **combinazione dei simboli**.

This section uses **ASCII symbols and characters** to represent **characters from opera**.
Through an essential textual and visual language, the faces and figures of the protagonists are **reconstructed with signs**, turning writing into **image**.

ASCII art thus becomes a form of **minimal stage design**, where the character emerges from the **combination of symbols**.

>Ascii Art>Medea by Cherubini

_____La Traviata

>Il Flauto Magico__

__>Un Ballo in Maschera by Verdi

/I-I
I-I
I-I
V

_>Turandot__

_>Il Trovatore

_>Orfeo by Monteverdi

Loghi per cellulare da opere liriche

Mobile phone logos from opera

In questa sezione, **elementi visivi tratti dalle opere liriche** vengono **ridotti, semplificati e trasformati** in **loghi per display di telefoni cellulari**.

Il linguaggio dell'opera viene tradotto in **segno essenziale**, adattandosi ai **limiti grafici e tecnologici** dei dispositivi dell'epoca.

Il cellulare diventa così uno **spazio espositivo minimo**, dove l'opera lirica si condensa in **icona**.

In this section, **visual elements taken from opera** are **reduced, simplified and transformed** into **logos for mobile phone displays**.

The operatic language is translated into an **essential sign**, adapting to the **graphic and technological limits** of mobile devices of the time.

The mobile phone thus becomes a **minimal exhibition space**, where opera is condensed into an **icon**.

___>Medea by Cherubini

___>Madama Butterfly by Puccini

___>Carmen by Bizet

___>Orfeo by Monteverdi

___>Il Trovatore by Verdi

___>Il Flauto Magico by Mozart

___>Turandot by Puccini

___>Lucia di Lammermoor by Donizetti

___>Faust by Gounod

Partecipa all'esecuzione e alla creazione online dell'Oper@

Take part in the online performance and creation of the Oper@

È possibile partecipare **attivamente** alle performance di **neXtOper@**, **suonando online**. Componendo specifici **numeri telefonici**, che verranno comunicati al pubblico, si attivano **suonerie** corrispondenti a precisi **motivi musicali**, intervenendo **in tempo reale** nella performance.

Durante l'esecuzione dell'Oper@, gli esecutori presenti fisicamente **si fermano**, invitando il pubblico a partecipare **attraverso il telefono cellulare**, integrandosi nell'azione sonora collettiva.

L'intero processo è **visibile in diretta** sul sito tramite **RealVideo**.

Attraverso il sito **neXtOper@** è inoltre possibile **creare LOGHI e SUONERIE**, e inviare **SMS con emoticon**, collegati alle pagine web del progetto.

It is possible to take an **active role** in **neXtOper@** performances by **playing online**. By dialling specific **telephone numbers**, communicated to the audience, **ringtones** corresponding to precise **musical motifs** are triggered, allowing participants to intervene **in real time** during the performance.

During the execution of the Oper@, performers physically present **pause**, inviting participants to join the collective sound action **via mobile phone**.

The entire process is **broadcast live** on the website via **RealVideo**.

Through the **neXtOper@** website it is also possible to **create LOGOS and RINGTONES**, and send **SMS messages with emoticons**, linked to the project's web pages.

Interfacce di creazione e invio

Creation and sending interfaces

Le immagini mostrano le **schermate del programma** utilizzato nel contesto di **neXtOper@** per **creare e inviare loghi, suonerie, SMS con emoticon e immagini** su telefono cellulare.

L'interfaccia mette a disposizione **strumenti grafici, musicali e testuali** semplici, coerenti con le **limitazioni tecnologiche dell'epoca**, che trasformano il computer in uno **spazio operativo** per la scrittura visiva e sonora dell'Oper@.

Il processo di composizione, invio e attivazione diventa parte integrante della **performance**, collegando **azione individuale, rete e scena**.

The images show the **software interfaces** used in the context of **neXtOper@** to **create and send logos, ringtones, SMS messages with emoticons and images** to mobile phones.

The interface provides **simple graphic, musical and textual tools**, consistent with the **technological limitations of the time**, transforming the computer into an **operational space** for the visual and sound writing of the Oper@.

The act of composing, sending and triggering content becomes an integral part of the **performance**, connecting **individual action, network and stage**.

I programmi di creazione (ASCII art, loghi, suonerie) funzionavano su computer.
Il telefono cellulare era il **luogo dell'esecuzione, della visualizzazione e della performance.**

Creation software (ASCII art, logos, ringtones) ran on computers.
The mobile phone was the **place of execution, display and performance.**

Schermata per la **creazione e l'invio di SMS con emoticon.** / Screenshot for **creating and sending SMS messages with emoticons.**

Schermata del **programma per la creazione e l'invio di loghi** su telefono cellulare. La griglia guida la progettazione di **icone monocromatiche**, adattate ai display a bassa risoluzione. / Screenshot of the **mobile phone logo editor and sender.** The grid guides the design of **monochrome icons**, adapted to low-resolution displays.

Schermata del **compositore di suonerie**: l'interfaccia a tastiera consente di inserire **note e durate** in sequenza. La composizione avviene come **scrittura musicale elementare**, pensata per i limiti dei telefoni cellulari dell'epoca. / Screenshot of the **ringtone composer**: the keyboard interface allows **notes and durations** to be entered in sequence. Composition takes place as **elementary musical writing**, designed for the limitations of mobile phones of the time.

Schermata dell'**editor bitmap** utilizzato per creare **immagini e loghi**. Il disegno avviene pixel per pixel, trasformando l'immagine in **segno digitale essenziale**. / Screenshot of the **bitmap editor** used to create images and logos. Drawing takes place pixel by pixel, turning the image into an **essential digital sign**.

Schermata di un software per la creazione di ASCII art utilizzato su computer (Windows 2000 XP). L'immagine viene costruita carattere per carattere su una griglia testuale, trasformando la scrittura in immagine digitale. Screenshot of an ASCII art creation software used on computers (Windows 2000 XP). The image is built character by character on a text grid, turning writing into a digital image.

SHORT GENERATION

di / by Alessandra Rossi

Il progetto **neXtOper@_1.01** nasce con l'obiettivo di conoscere, individuare e analizzare le regole, i linguaggi, gli strumenti e le abitudini di un linguaggio giovanile che appare ancora in gran parte misterioso al mondo scolastico italiano: il linguaggio degli SMS, delle chat e delle e-mail.

*The project **neXtOper@_1.01** was conceived with the aim of understanding, identifying and analysing the rules, languages, tools and habits of a youth language that still appears largely mysterious to the Italian educational system: the language of SMS, chats and e-mails.*

Questo groviglio comunicativo, in cui oggi si intrecciano infinite possibilità di conoscenza, affascina numerosi settori della cultura (dal mondo dell'editoria con la pubblicazione di dizionari che analizzano il linguaggio SMS, al mondo della politica e della finanza che utilizza gli short messages per operazioni di brokeraggio online, a quello dell'arte). Il luogo propulsore di cultura, cioè la scuola, rimane spesso assente di fronte alla forza rivoluzionaria offerta da questo nuovo tipo di linguaggio.

This communicative tangle, in which infinite possibilities of knowledge are intertwined today, fascinates many areas of culture (from publishing, with dictionaries analysing SMS language, to politics and finance, which use short messages for online brokerage operations, to the world of art). Yet the traditional driving force of culture – the school – often remains absent in the face of the revolutionary power of this new language.

L'insegnante odierno non riesce a mettersi in gioco, a "rovesciarsi", a rompere con vecchi schemi e impostazioni culturali; rimane insegnante di disciplina e non si trasforma in insegnante di abilità, competenze, conoscenze ed esperienze. Il messaggio che egli lancia ai suoi alunni è solo quello della cultura del libro, senza capire che oggi si può partire dalla macchina come, da sempre, siamo partiti dal libro.

Today's teacher struggles to put themselves at stake, to "turn themselves upside down", to break with old schemes and cultural frameworks; they remain teachers of discipline rather than becoming teachers of skills, competences, knowledge and experience. The message conveyed to students is still exclusively that of book culture, without understanding that today one can start from the machine just as, in the past, one always started from the book.

Se noi adulti "spulciamo" i diari giovanili, scopriamo un linguaggio immediato, fatto di slogan, frasi di canzoni, poesie; siamo di fronte a un italiano nuovo, quello della terza fase, dell'uomo tecnologico, caratterizzato da SMS infarciti di simboli smileys, parole inglesi che sono poi dimenticate se studiate sui manuali scolastici, frasi prive di verbi e costruite all'insegna della paratassi.

If we adults leaf through young people's diaries, we discover an immediate language made of slogans, song lyrics and poems; we are faced with a new form of Italian, that of the third phase, of technological humanity, characterised by SMS messages full of smiley symbols, English words that are soon forgotten when studied in school textbooks, and sentences without verbs, built according to parataxis.

Ci dobbiamo chiedere: l'italiano che risuona nelle aule delle scuole è ancora analizzabile secondo i canoni delle grammatiche, oppure siamo in presenza di un linguaggio funzionale a un'esigenza di comunicazione in tempo reale?

We must ask ourselves: is the Italian language heard in classrooms still analysable according to the canons of grammar, or are we facing a language functional to the need for real-time communication?

Di fronte all'immediatezza e all'essenzialità del linguaggio multimediale, l'italiano rimane una lingua di costruzione o assume un ruolo associativo rispetto al mondo dei simboli, delle immagini e dei suoni?

Faced with the immediacy and essential nature of multimedia language, does Italian remain a language of construction, or does it take on an associative role in relation to the world of symbols, images and sounds?

Alcune risposte probabilmente si possono trovare nell'elaborazione di questo progetto costruito sulla forte creatività e sperimentazione offerte da due materie scolastiche come l'italiano e l'educazione musicale.

Some answers can probably be found in the development of this project, built on the strong creativity and experimentation offered by two school subjects such as Italian language and music education.

Partendo dal semplice studio della struttura della lettera tradizionale (unità didattica prevista dai programmi ministeriali della scuola media), si arriva ad individuare l'ovvio superamento di questo strumento di comunicazione: oggi i ragazzi non scrivono più lettere cartacee, ma solo SMS, e-mail ed EMS.

Starting from the study of the structure of the traditional letter (a teaching unit included in middle school curricula), one arrives at recognising the obvious overcoming of this communication tool: today young people no longer write paper letters, but only SMS, e-mails and EMS.

Il rapporto con la dimensione temporale sta cambiando, imperversa il processo di globalizzazione e la multimedialità, che fino al decennio scorso rimaneva confinata a specifici settori del sapere, oggi trionfa nella quotidianità.

The relationship with the temporal dimension is changing, the process of globalisation is pervasive, and multimedia, which until a decade ago was confined to specific fields of knowledge, now triumphs in everyday life.

Partendo dal presupposto che la parola scritta rimane un nodo fondamentale nel linguaggio multimediale, si è cercato di analizzarne le nuove regole grammaticali e il nuovo aspetto, sia in relazione agli emoticons, che introducono graficamente nella scrittura un insieme di informazioni proprie del parlato, sia in relazione all'universo della musica.

Starting from the assumption that the written word remains a fundamental node within multimedia language, the project seeks to analyse its new grammatical rules and its new appearance, both in relation to emoticons, which graphically introduce into writing a set of information belonging to spoken language, and in relation to the universe of music.

E_MUSIC

di / by Sergio Maltagliati

Viviamo un'epoca di grandi e continue trasformazioni. Paradossalmente potremmo affermare che un tempo le cose cambiavano ogni cinquanta anni, oggi ogni cinque minuti. La scuola ha l'obbligo e il dovere di preparare i ragazzi ad affrontare questi cambiamenti, fornendo loro non un sapere uguale per tutti, ma abilità, conoscenze ed esperienze, modificando la classica impostazione della materia scolastica.

We live in an era of great and continuous transformations. Paradoxically, one could say that things once changed every fifty years, whereas today they change every five minutes. Schools have the obligation and responsibility to prepare students to face these changes, providing them not with uniform knowledge for all, but with skills, knowledge and experiences, thus modifying the traditional structure of school subjects.

Dobbiamo quindi considerare in modo diverso anche l'educazione musicale. Questo non avverrà continuando a suonare o cantare le stesse melodie. L'insegnamento musicale convenzionale, infatti, è qualcosa che oggi non ha più senso.

We must therefore also reconsider music education in a different way. This will not happen by continuing to play or sing the same melodies. Conventional music teaching, in fact, is something that no longer makes sense today.

È assolutamente ridicola l'idea di insegnare a un ragazzo una notazione che equivale al greco antico o al latino. È assurdo che i nostri alunni, pur avendo la notevole fortuna di trovarsi nel 2002, vengano educati come se si trovassero a vivere in secoli passati.

It is absolutely absurd to try to teach young people a form of notation equivalent to Ancient Greek or Latin. It is equally absurd that students, despite the great fortune of living in 2002, are educated as if they were living in past centuries.

Nell'ambito della musica colta la notazione non è servita più a nulla fin dall'inizio del Novecento. Oggi anche la musica popolare (leggera, rock, dance) è generata ed eseguita completamente da "macchine" digitali.

In the field of art music, notation has been of little use since the beginning of the twentieth century. Today even popular music is generated and performed entirely by digital machines.

Nascono nuovi dischi creati senza neppure uno strumento, con suoni artificiali e vibrazioni elettriche elaborate dal PC. È il fenomeno della musica sintetica o E-Music, in rapida diffusione in tutto il mondo.

New records are created without a single traditional instrument, using artificial sounds and electric vibrations processed by computers. This is the phenomenon of synthetic music, or E-Music, rapidly spreading worldwide.

La musica assomiglia sempre più a un fiume dalle molte diramazioni. In neXtOper@_1.01, che utilizza frammenti di cinquanta opere liriche del passato, si è cercato di guidare gli alunni ad operare in modo multimediale: ognuno di loro, autore, esecutore, performer, ha contribuito al lavoro collettivo mantenendo la propria individualità.

Music increasingly resembles a river with many branches. In neXtOper@_1.01, which uses fragments from fifty operas of the past, students were guided to work in a multimedia way, becoming authors, performers and listeners at the same time.

L'educazione all'ascolto delle performances vuole essere una guida alla presa di coscienza di tutti gli eventi sonori che accadono intorno a noi, anche indipendenti dalla nostra volontà.

Education in listening to performances aims to guide awareness of all sound events occurring around us, even those independent of our will.

Il suono appare così come un'immensità senza limiti, ma con orizzonti sempre nuovi. La musica oggi non serve a compiacere l'orecchio né a esprimere solo emozioni personali, ma a farci scoprire nuove possibilità di ascolto e di trasformazione.

Sound thus appears as an immensity without limits, but with ever-inviting horizons. Today music is not meant to please the ear nor merely to express personal emotions, but to allow us to discover new ways of listening and transformation.

2003 — Oper@_PiXeL (online installation)

Nel 2003 **neXtOper@** evolve in una **installazione visual-sonora interattiva online**:

Oper@_PiXeL.

Progetto web di **generazione casuale** di contenuti provenienti dall'immaginario dei telefoni cellulari: **loghi, ASCII art, immagini e suonerie**.

Opera generativa **audio-visiva**: produce composizioni sempre diverse utilizzando immagini e frequenze sonore prese a prestito dall'universo dei **cellulari, delle chat room e delle e-mail**.

Include inoltre **icone, banner** e piccoli disegni in **codice ASCII**.

Versione **4.0** con variazioni sonore attivate **su evento mouse** (*on mouse event*).

In 2003, **neXtOper@** evolves into an **interactive online visual-sound installation**:

Oper@_PiXeL.

A web-based project featuring **randomly generated** content drawn from the early mobile-phone universe: **logos, ASCII art, images and ringtones**.

A **generative audiovisual** work producing ever-changing compositions by reusing images and sound frequencies from the world of **mobile phones, chat rooms and e-mails**.

It also includes **icons, banners**, and small drawings in **ASCII code**.

Version **4.0** introduces sound variations triggered by **mouse events** (*on mouse event*).

Testo critico sull'opera *Oper@_PiXeL* e sul progetto *neXtOper@*.

L'interazione e la fusione tra diversi codici comunicativi costituiscono il fulcro della ricerca di **Sergio Maltagliati**.

L'utilizzo delle nuove tecnologie gli permette di far interagire nella medesima opera suono, immagine e testo, offrendo allo spettatore un'esperienza multisensoriale, con una particolare attenzione alla componente sonora, figlia della migliore tradizione di ricerca sul suono sintetico ed elettronico.

Oper@_PiXeL è un progetto fruibile sul web che genera composizioni audiovisuali sempre diverse, utilizzando immagini e frequenze sonore prese a prestito dall'universo dei telefoni cellulari, delle chat room e delle e-mail. Loghi, icone, suonerie, banner e piccoli disegni in codice ASCII costituiscono il materiale visivo e sonoro dell'opera.

Questi nuovi linguaggi della comunicazione contemporanea si intersecano con una componente storica: l'opera lirica tradizionale, insolita presenza nella sua nuova veste digitale.

Il progetto rappresenta un affascinante tentativo di far incontrare tradizione e contemporaneità, oltre che di indagare la struttura e la possibile estetica dei nuovi linguaggi, codici che si evolvono sotto i nostri occhi ogni giorno a una velocità disorientante. Sperimentazioni come questa, affrontate da un punto di vista estetico e concettuale al tempo stesso, rappresentano probabilmente una delle strade più efficaci per metabolizzare e comprendere, a un livello più profondo, la mutazione culturale di cui siamo tutti testimoni.

Valentina Tanni, Critica d'arte, new media.

Critical text on *Oper@_PiXeL* and the *neXtOper@* project.

The interaction and fusion of different communicative codes lie at the core of **Sergio Maltagliati's** research.

Through the use of new technologies, he enables sound, image and text to interact within a single work, offering the viewer a multisensory experience, with particular attention to the sonic component, rooted in the finest traditions of research into synthetic and electronic sound.

Oper@_PiXeL is a web-based project that generates ever-changing audiovisual compositions, using images and sound frequencies borrowed from the universe of mobile phones, chat rooms and e-mails. Logos, icons, ringtones, banners and small drawings in ASCII code constitute the visual and sonic material of the work.

These new languages of contemporary communication intersect with a historical component: traditional opera, an unusual presence in its new digital guise.

The project represents a fascinating attempt to bring tradition and contemporaneity into dialogue, while also investigating the structure and possible aesthetics of new languages—codes that evolve before our eyes every day at a disorienting speed. Experiments such as this, approached from both an aesthetic and conceptual perspective, are likely among the most effective ways to assimilate and understand, at a deeper level, the cultural transformation of which we are all witnesses.

Valentina Tanni, Art critic, new media.

Dimostrazione dal vivo dell'opera **Oper@_PiXeL**.

L'artista interagisce con l'interfaccia visiva e sonora dell'opera, basata su testi, simboli, strutture in **codice ASCII** e variazioni audiovisive generate in tempo reale.

L'immagine documenta il carattere **performativo e intermediale** del progetto, in cui **suono, immagine e testo** si fondono in un'unica esperienza.

Live demonstration of the work Oper@_PiXeL.

The artist interacts with the visual and sound interface of the work, based on text, symbols, **ASCII code** structures and real-time generated audiovisual variations.

The image documents the **performative and intermedia** nature of the project, in which **sound, image and text** merge into a single experience.

Online demonstration of the work / Dimostrazione online dell'opera:

<https://visualmusic.it/operapixel/index.html>

Video di presentazione / Presentation video:

<https://www.youtube.com/watch?v=rn2brTSUe68>

Rassegna stampa e web dell'epoca (2001–2003)
Press and web review from the period (2001–2003)

I materiali che seguono documentano la ricezione pubblica e critica del progetto nel periodo della sua realizzazione.

Testi, immagini, grafica e linguaggi sono presentati nella loro forma e lingua originale.

The following materials document the public and critical reception of the project at the time of its realisation.

Texts, images, graphics and language are presented in their original form and language.

Una musica diversa in classe

MONSUMMANO —Gli studenti della II° B della media « Giusti-Gramsci» hanno creato un particolare progetto con lo scopo di fondere la tecnologia all'arte della musica che si chiama «Next Oper@». Libretti operistici tradotti attraverso l'uso della tecnica: abitudini degli sms, delle chatline e delle e-mail. La parte musicale utilizza suoni e arie originali riscritte con il cellulare. E' infatti abitudine diffusa ascoltare sul telefonino la canzone in voga del momento, sostituendo la tradizionale notazione musicale con numeri e lettere composti sulla tastiera del cellulare, dando vita a nuove suonerie. L'opera completa degli alunni è disponibile sul seguente sito: web.tiscali.it/visualmusic/nextopera.htm.

Si tratta di una miscelazione comunicativa in cui si intrecciano infinite possibilità di conoscenza. Oltre ad affascinare i ragazzi, viene sfruttata anche da vari settori dell'editoria che pubblicano un sempre maggior numero di dizionari che analizzano il linguaggio Sms; dal mondo della politica e della finanza che utilizzano short messages per operazioni di brokeraggio on-line. Il messaggio dei giovani è un linguaggio immediato, formato da slogan, frasi di canzoni, poesie. Siamo di fronte ad un nuovo tipo di italiano, caratterizzato da simboli, come gli smiles e altri tipi di «faccine» e tante parole inglesi che a differenza di quelle apprese sui manuali scolastici non verranno mai dimenticate.

«La scuola ha l'obbligo e il dovere - ha spiegato il professor Sergio Maltagliati - di preparare i ragazzi ad affrontare questi tipi di cambiamento, fornendo conoscenze ed esperienze, modificando la classica impostazione della materia scolastica. Questo non avverrà continuando a cantare o a suonare le stesse melodie. Di fronte all'immediatezza e alla essenzialità del linguaggio multimediale, gli alunni non possono essere educati come se si trovassero a vivere nei secoli passati».

Luca Romani

articolo pubblicato anche sulla copia in edicola del giornale 5/03/02

IL TIRRENO

INTERNET

sabato 2 marzo 2002

Ora a scuola è tutta un'altra musica

La Giusti-Gramsci presenta l'originale progetto «NeXtOper@»

Un software riscrive la lirica con linguaggi e strumenti moderni: sms, chatline, e-mail

MONSUMMANO. Benvenuti nella scuola del futuro. Così si potrebbe definire il progetto educativo multimediale «NeXtOper@», realizzato nell'ambito della scuola media Giusti Gramsci. L'originale piano di lavoro è stato presentato anche al presidente della giunta regionale Claudio Martini, grande appassionato di musica classica, in occasione della visita di pochi giorni fa. «La scuola deve preparare i ragazzi ai frenetici cambiamenti della nostra epoca» ha spiegato al governatore toscano il professor Sergio Maltagliati.

«Deve farlo fornendo loro - ha aggiunto - anziché un sapere uguale per tutti, gli strumenti necessari per acquisire esperienza e competenza. Dobbiamo, perciò, considerare in modo diverso anche l'educazione musicale». Questo non avverrà continuando a suonare e cantare le stesse melodie. O insegnando ai ragazzi notazioni equivalenti al greco antico o al latino. Al giorno d'oggi, la musica popolare è generata ed eseguita completamente da «macchine» digitali: è quella che viene detta «Musica sintetica» o «e-music». Con il software «NeXtOper@ 1.01», che utilizza come testo frammenti di cinquanta opere liriche del passato, Maltagliati, in collaborazione con la professoressa Alessandra Rossi, ha guidato gli alunni in un viaggio multimediale. Il punto di partenza sono stati i libretti, le musiche, le immagini delle celebri opere liriche del periodo compreso tra il 1500 e il 1800. «Siamo quindi passati a riscrivere le componenti essenziali dell'opera - aggiunge Maltagliati - ovvero parola, immagine, musica, servendoci dei linguaggi e degli strumenti della società attuale». Ecco allora i libretti operistici tradotti attraverso l'uso di tecniche, regole, abitudini, abbreviazioni, simbologia degli sms, delle chatline, delle e-mail. Un groviglio comunicativo ancora agli albori, che però denota incredibili potenzialità educative. E' ormai

un'abitudine consolidata, tra i giovani, quella di ricevere e ascoltare direttamente dal cellulare le canzoni di tendenza del momento. Sostituendo la tradizionale notazione con i numeri e le lettere della tastiera del telefonino, inoltre, è possibile comporre brani musicali. Tanti autori hanno intuito il business, specializzandosi nella partitura di musica (sotto forma di suoneria) che può essere ascoltata sul cellulare, evitando altri supporti come il cd o le classiche musicassette. Nelle performance di «NeXtOper@» il telefono assume il ruolo di strumento orchestrale, permettendo di intervenire anche a esecutori non presenti fisicamente. E' possibile infatti unirsi al gruppo, semplicemente digitando apposite «stringhe» numerali sulla tastiera. L'ascolto può avvenire sia attraverso Internet che tramite il proprio cellulare. Ed è qui la vera novità: dal telefonino si possono vedere le immagini (loghi), udire i suoni, leggere le parole dei libretti (sms). Per saperne di più ci si può collegare a Internet: web.tiscali.it/visualmusic/nextopera.htm.

articolo pubblicato anche sulla copia in edicola del giornale

RANDOM

novità dal mondo della net.art

giovedì 27 dicembre 2001

a cura di **Valentina Tanni**

RANDOM è il nuovo notiziario di ExiWebArt. Un bollettino sempre aggiornato su tutto quello che riguarda l'arte in Rete: news, curiosità e links da ogni parte del mondo, ogni giorno.

Iscriviti alla **NEWSLETTER** di **RANDOM**! Invia un messaggio con oggetto "subscribe" all'indirizzo random@exibart.com

[CONSULTA L'ARCHIVIO DI RANDOM](#)

27.XII.2001 **Loghi e suonerie per una nuova Opera**

Sergio Maltagliati, già autore di *Automated Visual Music* e *NetOper@*, ha lanciato il suo nuovo progetto: **NeXtOper@_1.01**, realizzato in collaborazione con **Alessandra Rossi**. L'obiettivo dell'esperienza è quello di conoscere e analizzare le regole di un linguaggio giovanile: quello degli SMS, delle chat e delle e-mail. Partendo da frammenti di cinquanta opere liriche del passato, i ragazzi della Scuola Media Statale "G.Giusti - A.Gramsci" di Monsummano Terme (PT) hanno potuto liberamente analizzarli e interpretarli utilizzando emoticons, loghi e suonerie dei cellulari e piccoli disegni in ASCII, concludendo il tutto con vere e proprie esecuzioni live. È inoltre possibile ricevere aggiornamenti via e-mail o SMS, vedere in Real video le performance o parteciparvi componendo i numeri telefonici che azionano le suonerie corrispondenti ad un preciso motivo musicale.

Premiato il progetto "Next@opera"

L'opera multimediale di Sergio Maltagliati, insegnante di musica della nostra scuola, ha ricevuto recentemente un prestigioso riconoscimento da parte della presidenza consiliare della Regione Toscana. Con il suo progetto interattivo "neXtOper@", portato avanti anche nell'ambito dell'istituto monsummanese, il professore si è fatto conoscere dagli appassionati di NetArt. Si tratta di un programma "in progress" di carattere artistico-pedagogico per il web e la rete GSM. Il telefono cellulare diventa strumento per composizioni grafiche, musicali e verbali, performance attraverso email, ringtone, sms e loghi. L'utilizzo delle nuove tecnologie permette l'interazione di suono, immagine e testo, offrendo allo spettatore-attore un'esperienza multisensoriale. Un'attività che è stata particolarmente apprezzata negli ambienti del governo regionale. Tanto da essere inserita nella tradizionale antologia, pubblicata annualmente, delle opere grafiche di artisti che operano nella Firenze contemporanea. Per l'anno 2003 è stata documentata l'esperienza di sette maestri (tra i quali Maltagliati) "che, pur in forme diverse, hanno il tratto comune - scrive Alberto Brasca, presidente del consiglio regionale - di aver lavorato e di lavorare principalmente sul rapporto tra arti figurative e musica contemporanea". Per la prima volta, è stato dato spazio alla computer music con "Sound Life", un brano composto da Pietro Grossi (scomparso il 21 febbraio 2002), e alla NetArt con "Oper@pixel" di Maltagliati, fruibile su Internet all'indirizzo www.geocities.com/maltaser/opera_pixel.htm. Musicista visual-digital, Maltagliati si occupa dal 1997 esclusivamente di musica su Internet, sia a livello teorico che come programmatore. Da allora si è dedicato a tempo pieno ad operazioni sonoro-visuali interattive web-based. La prima versione del software (da un'idea di Grossi) risale al 1999. Partendo da una semplice cellula vengono generate molteplici e complesse variazioni musicali e visive. Nel 2001 è nato "neXtOper@". "Il progetto - si legge sulla recensione di Valentina Tanni - rappresenta un affascinante tentativo di far incontrare tradizione e contemporaneità, oltre che di indagare la struttura e la possibile estetica dei nuovi linguaggi. Codici che si evolvono sotto i nostri occhi ogni giorno ad una velocità disorientante. I nuovi linguaggi della comunicazione si intersecano con una componente storica: l'opera lirica tradizionale in versione digitale".

.ORG → THE NEW MEDIA ART RESOURCE

NEW YORK

Art + Text

Text Object

7.13.2002

>neXtOper@1.01 for cell.phones
Sergio Maltagliati <s.maltagliati@vizzavi.it>

Keywords:

>neXtOper@

**interactive/collaborative work through
Internet and GSM networks (with cellular phones)**

**with an educational project involving the children of
Middle State School - Monsummano Terme Italy**

<http://www.geocities.com/maltaser/nextopera.htm>

© 2002
digitalsouls.com

SAN
FRANCISCO

CA 94107

USA

NextOper@1_01

by Sergio Maltagliati

SITE

[seeing] 07/09
/2002

Sergio
Maltagliati
[neXtOper@_1.0](#)
[1>](#)

Sections of the work

 [Libretto](#) Plots of Operas

 [Music](#) Opera and Song Themes

 [Images](#) Logo - Ascii Art - Banner

 [Scores](#) RingTone

 [Performance online](#) Taking part in the performance

interactive/collaborative work through Internet and GSM networks (with cellular phones) >with an educational project involving the children of **Middle State School "Giusti-Gramsci"** Monsummano Terme Italy

Flash Plugin Required - To avoid conflicts with other presentations, please close the popup window after viewing the work

About Sergio Maltagliati

Based in Florence, Italy, Sergio Maltagliati works as a visual music composer and media artist. His recent work includes a **NextOper@** which might be described as a collaborative online composition.

For more information about Maltagliati, please visit his website at:

<http://www.geocities.com/maltaser/>

WELCOME TO FREE MANIFESTA

[FLASH: FREE MANIFESTA PARTY - MONDAY 29 JULY](#)

ABOUT FREE MANIFESTA

Over 225 artists & groups will be participating in free public art projects of all kinds throughout the period 24 May through 25 August, 2002 in the greater Frankfurt area. FREE MANIFESTA is produced in conjunction with [MANIFESTA 4](#), The European Biennial of Contemporary Art.

[LIST OF PARTICIPATING ARTISTS AS OF 1 JULY 2002](#) SERGIO MALTAGLIATI >neXtOper@ for cell.phones

>neXtOper@ for cell.phones

interactive/collaborative work
through Internet and GSM networks (with cellular phones)
with an educational project involving the children of Middle State School **Monsummano Terme Italy**

>neXtOper@
*lavoro interattivo/collaborativo
(con progetto educativo che ha coinvolto
i ragazzi della Scuola Media "Giusti-Gramsci" di **Monsummano Terme PT**
che oltre ad Internet usa anche la rete GSM dei telefoni cellulari.*

ABOUT THE ARTIST

Sergio Maltagliati

After his studies of music (Conservatory "Luigi Cherubini" of Florence), he began to paint, creating a new method of writing music where the score becomes a visual composition. Now he uses a personal computer to set up interactive works, open compositions where the listener has a predominant and decisive role.

your mobile is a:

- art gallery
- games
- movies
- pictures
- screensavers
- sounds
- themes

- art tool

- mixed media
- movies
- pictures
- poetry
- project
- sounds

« previous: [The Cell Atlantic CellBooth](#)

next: [Henry Reichhold](#) »

NeXtOper@_1.03>

[neXtOper@_1.03>](#) is geen typefout, maar de naam van een project van Sergio Maltagliati in samenwerking met Alessandra Rossi, waarbij ze opera en mobiele telefoons bij elkaar voegen. Check voor liberetto's, muziek en afbeeldingen hun website. En wil je met jouw mobiel ook aan een opera meewerken, dan kun je je gewoon bij Sergio Maltagliati via zijn site aanmelden.

This entry was posted on Friday, February 22nd, 2008 at 3:54 pm
Posted in [- art gallery](#), [- art tool](#), [movies](#), [pictures](#), [project](#), [sounds](#), [sounds](#)

Leave a Reply

You must be [logged in](#) to post a comment.

La netart italiana su javamuseum.org

Andrea Borgnino

25/07/2002

E' forse la prima rassegna online della net_art italiana curata da un sito straniero che vuole fare il punto e offrire lo stato dell' arte dei nostri e-artisti. L' idea nasce su Javamuseum, guidato dal tedesco Agricola de Cologne, che ha messo a disposizione dei suoi visitatori opere e informazioni sugli artisti che nel nostro paese lavorano con i pixel e la programmazione web.

Partecipano a questa mostra virtuale Caterina Davinio, Carla Della Beffa, Mauro Ceolin, Bugs, ego, Chiara Passa, Isabella Bordoni, Domiziana Giordano, dlsan, Sergio Maltagliati.

Un' occasione unica per visitare e interagire con opere che sono normalmente sparse per il web e che difficilmente vengono proposte in modo collettivo e organizzato, o per scoprire le nuove leve di un mondo artistico_digitale che in Italia si sta sviluppando e inizia ad essere apprezzato anche all' estero.

Sergio Maltagliati

maltaser@tiscali.it

www.geocities.com/maltaser

Titles of works

1) Visu@lMusic

short description

2) Netoper@

short description

3) Nextoper@

short description

Actual Positions of Italian NetArt'

- [Artists' Work](#) *****this document*****
- [Art Festivals, Competitions, & Shows](#)
- [Art Organizations, Journals, Research Centers, Research Organizations, Aternative Science](#)
- [Online Essays - Theory Resources - Syllabi](#)
- [Introduction to Emerging Research Areas of Interest to Artists](#)
(Technological & Artistic research in GPS,Biotechnology, Biosensors, Materials Science, Wearable Computing, Ubiquitous Computing, etc)

Compiled by [Stephen Wilson](#), Professor, [CIA Program](#) , Art Dept, San Francisco State University
 ###Note these links are part of the research for Wilson's new book [Informati on Arts](#) (MIT Press,2001). Please see the book for more details about the artists, organizations, and texts listed in these links and for extended analysis of the relationship of art and research. The links are constantly being revised and suggestions are welcomed. Feel free to use these resources but please attribute source. Copyright, 1999-2001 Stephen Wilson.

Telephone Art/ Cell Phone

Jim Pallas [Diale- vents Phoene-vents](#)
 Disembodied Art Gallery [Disembodied Voices, Answering Machine Solution](#)
 Heath Bunting [Kings Cross Call-in, Cybercafe](#) (possibly dead link)
 Ian Pollock and Janet Silk [Museum of the Future](#), Area Code, [Local 411](#), Dead Air, Radio from beyond the Grave main stie**

Neal White?s - [Telesymphony](#)
Fred Forrest [Watch-Towers of Peace](#)
Benoit Maubrey [Celluar Buddies, Electronic Speakers Corner](#)
Stephen Wilson [Is Anyone There](#)
Nick Wray [Living Garden](#)
[Intima](#)
[Scanner](#)
Center for Metahuman Exploration [Boundary Link](#)
[Dialtones -TelesymphonyGolan Levin](#)
Lance Shields [Tele-phony](#)
Christoph Ebener Uli Winters [If you don't think this is art, call this number!](#)
[Imahima](#)
victoria Vesna - [notime: cellular trans actions](#)
Sergio Maltagliati& Alessandra Rossi [NextOpera](#) (cell phone
opera) [Random Cell phone event](#)
Francis Alÿs/ [MATRIX 145](#)
[List of cell phone links](#)

La cartella «Segni FirenzeAnnoDuemilatre», edita dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Firenze, raccoglie i lavori di sette artisti attivi tra arti visive e musica: Marcello Aitiani, Giancarlo Cardini, Giuseppe Chiari, Marcella Grossi (per Pietro Grossi), Daniele Lombardi, Albert Mayr e Sergio Maltagliati.

Quinta di una serie avviata nel 1999, l'iniziativa documenta la vitalità della ricerca artistica contemporanea a Firenze, con particolare attenzione al rapporto tra musica e arti visive.

L'edizione segna l'apertura alla computer music, con Sound Life di Pietro Grossi, e alla **Net Art, con Oper@ PiXeL da neXtOper@ di Sergio Maltagliati, entrambi fruibili anche online.**

La cartella comprende sette litografie e due CD musicali ed è destinata alle principali istituzioni fiorentine per la conservazione dei beni culturali.

The portfolio «Segni FirenzeAnnoDuemilatre», published by the Presidency of the Florence City Council, brings together works by seven artists active between visual arts and music: Marcello Aitiani, Giancarlo Cardini, Giuseppe Chiari, Marcella Grossi (for Pietro Grossi), Daniele Lombardi, Albert Mayr, and Sergio Maltagliati.

The fifth in a series launched in 1999, the project documents the vitality of contemporary artistic research in Florence, with a focus on the relationship between music and visual arts.

This edition marks an opening to computer music, with Sound Life by Pietro Grossi, and to **Net Art, with Oper@ PiXeL from neXtOper@ by Sergio Maltagliati, both also accessible online.**

The portfolio includes seven lithographs and two music CDs and is intended for major Florentine institutions dedicated to the preservation of cultural heritage.

© Comune di Firenze - Palazzo Vecchio, P.zza Signoria 50122 FIRENZE - P.IVA 01307110484
comunefirenze@comune.fi.it - [Crediti](#) - [Mappa del sito](#) - [Accessibilità](#)

neXtOper@ _end

This project was live from 2001-2002

Sergio Maltagliati

._`V i s u @ I M u s i C . `)_
www.visualmusic.it

RIFERIMENTI ONLINE ATTUALI CURRENT ONLINE REFERENCES

Internet Archive – Documentazione video di neXtOper@ con gli studenti, dicembre 2001.

Internet Archive – Video documentation of neXtOper@ created with students in December 2001.

https://archive.org/details/operapixel_nextopera_students_december_2001

EduEDA – Enciclopedia Digitale per le Arti e la Didattica

Voce storico-didattica dedicata a neXtOper@, con descrizione del progetto e del contesto interattivo.

<https://www.edueda.net/index.php?title=NeXtOper@>

Sito ufficiale VisualMusic – Oper@_PiXeL

Pagina dell'opera generativa audiovisiva Oper@_PiXeL, con dimostrazione online.

<https://visualmusic.it/operapixel/index.html>

Video di presentazione – Oper@_PiXeL (YouTube)

Documentazione video di una sessione dimostrativa dell'opera.

<https://www.youtube.com/watch?v=rn2brTSUe68>

Wikipedia – Sergio Maltagliati (IT)

Voce biografica dell'autore con riferimento ai progetti neXtOper@, netOper@ e Oper@_PiXeL.

https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Maltagliati

EduEDA – Digital Encyclopedia for Arts and Education Historical and educational entry dedicated to neXtOper@.

<https://www.edueda.net/index.php?title=NeXtOper@>

Official VisualMusic website – Oper@_PiXeL

Page of the generative audiovisual work with an online demonstration.

<https://visualmusic.it/operapixel/index.html>

Presentation video – Oper@_PiXeL (YouTube)

Video documentation of a demonstration session of the work.

<https://www.youtube.com/watch?v=rn2brTSUe68>

Wikipedia – Sergio Maltagliati (EN)

Author's biographical entry referencing neXtOper@, netOper@ and Oper@_PiXeL.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sergio_Maltagliati

CREDITI E LICENZA

NEXTOPER@ (2001–2002)

IDEAZIONE E COORDINAMENTO: **SERGIO MALTAGLIATI**

PROGETTO ARTISTICO-EDUCATIVO REALIZZATO CON GLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "GIUSTI-GRAMSCI", MONSUMMANO TERME (ITALIA).

QUESTA DOCUMENTAZIONE È PUBBLICATA CON LICENZA

CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL (CC BY 4.0).

CREDITS AND LICENSE

NEXTOPER@ (2001–2002)

CONCEPT AND COORDINATION: **SERGIO MALTAGLIATI**

ARTISTIC-EDUCATIONAL PROJECT REALISED WITH STUDENTS FROM THE "GIUSTI-GRAMSCI" MIDDLE STATE SCHOOL, MONSUMMANO TERME (ITALY).

THIS DOCUMENTATION IS RELEASED UNDER THE

CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL (CC BY 4.0) LICENSE.

Alcune immagini presenti nel documento sono state rielaborate con strumenti di intelligenza artificiale a fini di restauro, leggibilità o presentazione.

Some images in this document have been reprocessed using artificial intelligence tools for restoration, readability or presentation purposes.